

Ministerio
de Educación, Cultura
y Deporte

SEMINARIO

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

XX/2013

**La literatura en la enseñanza del español
como lengua extranjera**

Enseñando prosodia hispanoamericana con poesía

Carlos Musse

Centro de Ensino Medio EIT

En este taller presentaremos una propuesta para trabajar la prosodia con los alumnos por medio de un ejercicio vivencial eminentemente práctico, a partir de la experiencia del autor con alumnos lusohablantes.

Se usará una muestra de textos literarios de dos autores peruanos: Leonidas Yerovi y Nicomedes Santa Cruz.

Por ser textos amenos y fáciles pueden ser usados con alumnos de secundaria, inclusive para interpretación en clase. Por otro lado, los temas facilitan la conversación en clase sobre aspectos culturales de la región hispanoamericana.

Objetivos

- aprender algunos peruanismos y expresiones coloquiales.
- practicar la pronunciación y prosodia hispanoamericanas (entonación, acentuación y ritmo) en expresiones exclamativas, interrogativas o interjecciones.
- Conocer aspectos de literatura peruana.
- facilitar a los profesores material original para usar con sus alumnos con la respectiva propuesta didáctica.

Duración del taller: 60 minutos para cada poema.

Usuarios: Aprendientes de nivel A2-B1

Desarrollo de la actividad

Actividad de pre lectura:

Se deberá introducir el léxico nuevo, especialmente los peruanismos y expresiones coloquiales. Para ello se podrá escribir las palabras en la pizarra o distribuir las escritas en papeles o tarjetas. Se les pedirá que definan las palabras y que creen nuevas oraciones o expresiones con ellas.

También se podrá preguntar a los alumnos lo que saben sobre los autores y hacer una introducción a sus obras. Otra alternativa sería pedirles que investiguen las biografías y obras de los autores antes de la clase.

Lectura:

- Lectura silenciosa: En una primera etapa los aprendientes deberán leer los poemas en forma silenciosa, a su propio ritmo, para comprender los textos. En caso de haber léxico nuevo, no tratado durante la pre lectura, el profesor podrá explicarlo en el contexto del poema.
- Lectura en voz alta: En una segunda etapa, deberán leerla en voz alta, por turnos. De esta manera el profesor podrá evaluar las dificultades de los alumnos. En esta etapa

el profesor podrá corregir la pronunciación y acentuación de las palabras individualmente.

- Lectura con el profesor: Una vez comprendido el texto, el profesor leerá primero cada verso y los aprendientes lo repetirán al unísono. El profesor servirá de modelo para mostrar la correcta entonación, acentuación y ritmo. Se deberá dar especial énfasis a las frases exclamativas e interrogativas y a las interjecciones.

Actividad de post lectura:

Después de haber practicado la lectura con el profesor, los alumnos deberán continuar practicando en casa y hacer una presentación individual en una fecha posterior. También se les puede pedir investigar sobre la vida de los autores, en caso no lo hayan hecho antes de la clase.

Mandolinata

Leonidas Yerovi

Titina, tina, tontina,
la de la voz argentina
y el aliento de jazmín,
sal a tu ventana, ingrata,
y oye la mandolinata
que te doy en el jardín.

Oye la trova que roba
con su dulcísima *coba*
la calma del corazón;
descorre la celosía
y acoge, princesa mía,
los ecos de mi canción.

Soy el bardo decadente
de *numen* incandescente,
que ama sin saber a quién;
el de las *japonerías*
y ritmos y melodías
aprendidos a Rubén.

Con mi cantata nocturna
quiero perfumar la urna
sacra de tu corazón,
y aquí tengo en la *petaca*,
para incienso, mirra y laca
que me ha prestado *Fiansón*.

Tu cabello es blonda seda
tu pura frente remeda
blanca faja de marfil;
luminarias son tus ojos,
cerezas tus labios rojos,
de medallón tu perfil.

Tu seno es tibia almohada,
tu cintura una monada,
tu cutis es de *surab*:
tu cuerpo un jarrón de Sevres
modelado por orfebres
amigos de tu papá.

Dos almendras son tus manos;
no hay pie, entre los pies enanos,
más menudo que tu pie...
y eres, en fin, por belleza,
por frescura y gentileza
un botón de rosa té.

Titina, tina, tontina,
siendo, como eres divina,
siendo como eres, así,
¿Por qué no asomas, ingrata,

y no te fijes en mí?

¿Será cierto que hay un viejo
que por paternal consejo
tu viejo esposo será?
¿Es posible que te vendas?
¿Qué no aceptes más ofrendas
que las que el viejo te hará?

Titina, tina, eso es feo;
no es decente y no lo creo;
¡Venderte al mejor postor!...
Una señorita honrada
no debe acatar por nada
más ley que la del amor.

A tí lo que te hace falta
según a la vista salta
no es un viejo rico, no:
es un trovador amante,
es un poeta que cante
como un *mirlo*, como yo.

Es un bardo decadente
que te ame y que te alimente
el alma en primer lugar,
que los demás apetitos
sólo son *prosaicos* gritos
del estómago vulgar.

Medítalo, pues, tontina,
la de la voz argentina,
y el aliento de jazmín:
no desestimes ingrata,
la prudentísima *lata*
que te doy en el jardín.

Mas si no oyes mi consejo
y crees hallar en el viejo
por su dinero, tu bien,
¡Anda y que Luzbel te tiente
y que el viejo te reviente
y te dure un siglo! (Amén).

Sergio Nicolás Leonidas Yerovi Douat (Lima, 1881 - 1917): fue poeta modernista, dramaturgo y periodista peruano autodidacta. Fue hijo de ecuatoriano y de uruguayo. Fue asesinado en la puerta del diario La Prensa por una disputa de celos. Su entierro fue acompañado por 30.000 personas.

Su nieto Nicolás, también poeta, ha continuado promoviendo activamente su obra y publica "Monos y monadas", revista de sátira política fundada por su abuelo.

Vocabulario:
Coba: adulación

Fiansón: José Fiansón Schmidt (1870-1925). Poeta peruano.
 Japonería: Relativo al Japón.
 Lata: Discurso fastidioso.
 Mirlo: Pájaro
 Numen: inspiración
 Petaca: Arca de cuero.
 Prosaico: Vulgar.
 Surah: Surá. Tejido de seda.

A cocachos aprendí
 También titulado: "La Escuelita".
 (09/09/1958)

Nicomedes Santa Cruz

A cocachos aprendí
 mi labor de colegial
 en el Colegio Fiscal
 del barrio donde nací.

Tener primaria completa
 era raro en mi niñez
 (nos sentábamos de a tres
 en una sola carpeta).
 Yo creo que la palmeta
 la inventaron para mí,
 de la vez que una rompí
 me apodaron "mano'e fierro",
 y por ser tan *mataperro*
 a cocachos aprendí.

Juguetón de nacimiento,
 por dedicarme al recreo
 sacaba Diez en Aseo
 y Once en Aprovechamiento.
 De la Conducta ni cuento
 pues, para colmo de mal
 era mi voz general
 "¡chócala pa' la salida!"
 dejando a veces perdida
 mi labor de colegial.

¡Campeón en lingo y bolero!
 ¡Rey del trompo con huaraca!
 ¡Mago *haciéndome "la vaca"*
 y en bolitas, el primero...!
 En Aritmética, Cero.
 En Geografía, igual.
 Doce en examen oral,
 Trece en examen escrito.
 Si no me "soplan" repito

en el Colegio Fiscal.

Con esa nota mezquina
 terminé mi Quinto al *tranco*,
 tiré el guardapolvo blanco
 (de costalitos de harina).
 Y hoy, parado en una esquina
 lloro el tiempo que perdí:
 los otros niños de allí
 alcanzaron nombre *egregio*.
 Yo no aproveché el Colegio
 del barrio donde nací...

Vocabulario:

Chocarla: (para la salida): Duelo a golpes entre estudiantes a la salida del colegio.

Cocacho: Coscorrón. Golpe dado a la cabeza con los nudillos.

Egregio: Ilustre.

Hacerse la vaca: Faltar a la escuela.

Mataperros: Indisciplinado o travieso.

Tranco: A paso largo.

América Latina

(12/07/1963)

Nicomedes Santa Cruz

Mi Cuate

 Mi socio

 Mi hermano

Aparcero

 Camarado

 Compañero

Mi pata

 M'hijito

 Paisano...

He aquí mis vecinos.

He aquí mis hermanos.

Las mismas caras latinoamericanas
 de cualquier punto de América Latina:

Indoblanquinegros

Blanquinegrindios

y Negrindoblancos

Rubias *bembonas*

Indios *barbudos*

y negros lacios

Todos se quejan:

-¡Ah, si en mi país
no hubiese tanta política...!
-¡Ah, si en mi país
no hubiera gente paleolítica...!
-¡Ah, si en mi país
no hubiese militarismo,
ni oligarquía
ni *chauvinismo*
ni burocracia
ni clerecía
ni hipocresía
ni antropofagia...
-¡Ah, si en mi país...!

Alguien pregunta de dónde soy
(Yo no respondo lo siguiente):

Nací cerca de Cuzco
admiro a Puebla
me inspira el ron de las Antillas
canto con voz argentina
creo en Santa Rosa de Lima
y en los Orishás de Bahía
Yo no coloreé mi Continente
ni pinté verde a Brasil
amarillo Perú
roja Bolivia.

Yo no tracé líneas territoriales
separando al hermano del hermano.

Poso la frente sobre Río Bravo
me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos
hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico
y sumerjo mi diestra en el Atlántico.

Por las costas de oriente y occidente
doscientas millas entro a cada Océano
sumerjo mano y mano
y así me aferro a nuestro Continente
en un abrazo Latinoamericano.

Nicomedes Santa Cruz Gamarra (1925-1992). Escritor, periodista y folclorista peruano. Es el máximo representante de la negritud en el Perú por ser el primer poeta en tratar el tema negro resaltando la importante e inequívoca aportación del afroperuano en el devenir histórico del Perú. El 4 de junio, fecha de su nacimiento, fue designado "Día de la Cultura Afroperuana".

www.nicomedessantacruz.com

Vocabulario:

Bembona: Persona de labios gruesos y pronunciados.

Barbudo: Que tiene mucha barba.

Chauvinista: chovinista. Exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero.

Bibliografía

CORTÉS, M., 2002, Didáctica de la prosodia del español: la acentuación y la entonación, Madrid: Edinumen.

SANTAMARÍA, E., 2007, Enseñar prosodia en el aula: reflexiones y propuestas, Las destrezas orales en la enseñanza del español L2-LE, Vol. 2, págs. 1237-1250. Disponible en: <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/asele_xvii.htm> acceso en: 17.08.2012

www.nicomedessantacruz.com

<http://poetasperuanos.roland557.com/veinticinco.htm>

http://es.wikipedia.org/wiki/Leonidas_Yerovi_Douat